

Diversidade Linguística e o ensino de língua materna

Paulo Santiago de Sousa¹

Resumo: O presente artigo intenta discorrer a respeito da diversidade linguística e o reflexo de suas abordagens para o ensino de língua materna. Considerar-se-ão os aspectos que envolvem a diversidade linguística, a gramática tradicional, o livro didático e o ensino aplicado na sala de aula pelos professores de Língua Portuguesa. Para tanto, buscamos analisar os pressupostos teóricos que norteiam os estudos sistematizados da variação e o ensino de Língua Portuguesa, dentre eles os estudos de Antunes (2007), Bagno (2009; 2007), Bortoni-Ricardo (2005) e Possenti (1996), Soares (1994) e Luft (1985; 1998).

Palavras-chave: Diversidade linguística; ensino; língua materna

Introdução

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998), ao proporem estratégias norteadoras para o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa, consideram prioritariamente que ensinar é promover o conhecimento em todas as suas dimensões para a concretização da cidadania plena.

É indispensável, portanto, que o conhecimento científico, técnico, literário, informativo e o filosófico estejam integrados em prol de uma democracia libertadora, capaz de transformar realidades. Partindo dessa ótica, podemos pensar no ensino de Língua Portuguesa que privilegie a necessidade de interação social do indivíduo e amplie a sua capacidade discursiva, para a qual o conhecimento discutido em sala de aula realize-se no meio em que vive o falante, conforme suas necessidades sócio-interacionais.

Ao promover o ensino de língua materna considerando as dimensões do conhecimento, pressupõe-se conceber a língua enquanto sistema heterogêneo em constante uso e o reconhecimento de existências das variedades linguísticas, pilar fundamental no ensino da Língua Portuguesa (BAGNO, 1999).

Acrescentamos a isso a necessidade de se considerar que esta língua heterogênea só carrega tal característica, porque é falada por pessoas em situações reais de interação comunicacional, com diferenças culturais, sociais, regionais. E, dependendo, do meio ou situação, o falante diversifica o seu falar para adequar-se à realidade circundante. Luft (1985) assevera que a língua se diversifica e instaura-se na vivência comunitária; são os costumes linguísticos que definem o que se deve e não se deve falar.

¹Licenciado em Letras Língua Portuguesa (UFPA). Especialista em Letras (UFPA). Mestrando em Linguagens e Saberes na Amazônia (UFPA). Professor de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino em Tracuateua/PA. E-mail: paulo-santiago01@hotmail.com.

A língua toda: semântica, léxico, morfologia, fonologia e fonética – tudo é questão de uso. Vale o que a comunidade dos falantes tacitamente (raro explicitamente) determina que vale. A língua é autodeterminada pelos seus usuários. (...) Só o costume pode determinar o que é certo e errado, não o veredito de gramáticos, eminentes que sejam (LUFT, 1985. p.17).

O caráter diversificado da língua não a torna mais ou menos complexa; suas complexidades já são propriedades do homem desde o seu nascimento, ele a utiliza normalmente, conhecendo ou não as regras da gramática tradicional, pois estas não são suportes imprescindíveis para se comunicar. No entanto, analisada do ponto de vista da interação verbal, as regras camuflam a riqueza heterogênea de qualquer idioma, criando mitos que estimulam cada vez mais falácias do tipo “as pessoas sem instrução falam tudo errado”.

Na seção seguinte, esclareceremos que a língua é um sistema complexo pertencente a um determinado grupo de indivíduos, é a manifestação concreta da faculdade humana de simbolizar, pelo exercício da linguagem, pela utilização da língua, é que o homem constrói sua relação com a natureza e com os outros homens. Assim, cada falante utiliza o seu idioma e o modifica mediante situações comunicativas interacionais. O ensino escolar disseminou por muito tempo a ideia que o “certo” é pronunciar como se escreve, como se a escrita tivesse primazia sobre a pronúncia.

A variação linguística, a gramática tradicional e a escola

Para Gnerre (1985) uma variedade linguística vale ‘o que valem’ na sociedade seus falantes, e isto é justificável se tomarmos como referência o poderio que algumas classes sociais conservam nas relações sócio-econômicas e culturais. O autor afirma ainda que a norma “cultura” carrega em seu bojo a imponência de qualificadora de pertencer à população majoritária da sociedade e, por isso mesmo, ser detentora de um poder ideológico legitimado pela tradição gramatical e escrita, símbolo da identidade nacional.

Essa perspectiva traz como cerne reflexivo o papel da gramática tradicional nas sociedades. Ela é vista na concepção de Travaglia (2003), como um manual de regras que carrega preceitos estéticos, elitistas políticos e históricos. As regras estipuladas pela Gramática tradicional representam o ideal linguístico da maioria das pessoas em virtude delas serem colocadas como as únicas formas “corretas” de usar o idioma. Ela funciona como um sistema de forças que todos precisam vestir e usar, isto é, se quiserem fazer parte do grupo selete de falantes “cultos”.

A gramática tradicional não aceita as mudanças que a língua sofre e, muito menos, “abarca toda a realidade da língua, pois contempla apenas aqueles usos considerados aceitáveis na ótica da língua prestigiada socialmente” (ANTUNES, 2007, p. 30). Por esse motivo, não

compreende a língua como sistema vivo, que está em constantes transformações e em intensa atividade interacional.

Por muitos anos alimentou-se a visão de que a gramática tradicional representava unitariamente o idioma português. Isso denota uma relação de poder que norteia as relações sociais, incluindo-se aí, sobremaneira, a influência da escola nesse processo. Não obstante, os manuais de gramáticas tornaram-se exclusivamente o objeto de ensino nas aulas de língua materna.

Sendo a gramática tradicional o livro adotado pelas escolas para o estudo de língua, todos os esforços concentravam-se no sentido de aprender, ou melhor, decorar a normatização nela contida. Professores e alunos dispunham do tempo em sala de aula, prioritariamente, para assimilar tais normas, acreditando serem elas o salva-vidas do idioma.

Porém, o trabalho com a gramática normativa não apresenta uma eficácia esperada. A nomenclatura repetitiva e os conceitos descontextualizados, sem utilidade, levam os alunos a dizer que o português é uma língua “difícil”, já que saem da escola em condições semiletradas, sem que haja expansão dos horizontes discursivos desses estudantes para um melhor entendimento da diversidade linguística e suas múltiplas funções.

Como a gramática tradicional tem como guardião as classes com maior poder aquisitivo, dificultou-se a implementação de estudos que revelassem outros modos de se estudar a língua. Há alguns anos, no Brasil, a variação linguística não existia como tema de ensino para a maioria dos professores de Português, e o principal papel da escola era “enquadrar” os alunos na norma-padrão da língua portuguesa, um modelo idealizado de “língua certa”. O reconhecimento da heterogeneidade é um grande passo para que se modifique a ideologia do monolinguismo no Brasil, que insiste em padronizar (a qualquer custo) a língua falada por seus habitantes.

A mudança dessa ideologia começa com a conscientização e a educação da população brasileira. Nesse contexto, a escola tem o papel fundamental de adotar uma atitude realista diante dessa diversidade e revisar o ensino preconceituoso da língua portuguesa, além de lançar novas luzes sobre o multilinguismo de nossa sociedade.

Ao longo dos anos a escola tem sido alvo de inúmeros debates que procuram buscar e mostrar caminhos para superar o árduo desafio de alfabetizar e, ao mesmo tempo, orientar os professores a adotarem práticas pedagógicas significativas, a fim de que se evitem as altas taxas de repetência e evasão que contribuem para o grande fracasso nas escolas públicas brasileiras, principalmente no que concerne ao ensino/aprendizagem de língua materna. Em muitos casos este fracasso é sustentado pela própria escola, a respeito dessa afirmativa, assim se pronuncia Soares (1994):

A escola brasileira é ainda extremamente insatisfatória, do ponto de vista quantitativo e, sobretudo, qualitativo. Não só estamos longe de ter escola para todos, como também, a escola que temos é antes *contra* o povo que *para* o povo. Se, vem ocorrendo uma progressiva democratização do acesso à escola não tem igualmente ocorrido, a democratização da escola. (SOARES, 1994, p.05).

Conforme a reflexão exposta acima é perceptível que a realidade da escola brasileira encontra-se aquém do esperado. E isso ocorre em todos os níveis de escolaridade; poucas são as iniciativas que visam qualificar a educação em nosso país. Não basta democratizar o acesso à escola, é necessário torná-la democrática e inovadora. Dentro dessa realidade o ensino de língua precisa adequar-se às realidades sociolinguísticas e interacionais dos falantes; não significa dizer que os professores deixarão de discutir a Gramática Tradicional na sala de aula, pois a escola deve empenhar-se em oferecer condições para que se aprenda o português padrão (POSSENTI, 1996, p, 17). Mas a realidade é adversa, a Gramática Tradicional em muitas escolas é a única ferramenta de trabalho imprescindível no ensino de língua materna. Na concepção de Antunes (2007, p. 33) soma-se a isto outra problemática: o manual tem sido usado como instrumento de opressão, uma vez que é ensinado como o único “conjunto de regras que marcam o que se considera como uso correto da língua”. E por falta de incentivo, estudo e coragem poucas são as escolas que abrem espaço para a diversidade da língua e, mesmo quando isto acontece, este espaço ainda é muito sutil, na maioria o que predomina mesmo é o estudo detalhado de regras e exceções que são colocadas como modelo, o qual os falantes têm que seguir em detrimento das outras possibilidades linguísticas e comunicativas que os falantes já usam cotidianamente, como assevera Luft (1998):

Uma língua é um duplo sistema: sistema de sinais (vocábulos, expressões, etc.) e sistema de regras da combinação desses sinais. Ao segundo desses sistemas é que chamamos de gramática. Não há língua sem gramática. Amar uma língua é amar sua gramática. (LUFT, 1998, p.11)

É obvio que o falante necessita conhecer as regras que fazem parte da norma padrão, a questão é a forma como é ensinada, uma vez que “a escola leva os alunos pertencentes às camadas populares a reconhecer que existe uma maneira de falar e escrever considerada ‘legítima’, diferente daquela que dominam, mas não os leva a conhecer essa maneira de falar e escrever, isto é, a saber, produzi-la e consumi-la” (SOARES, 1998, p. 63). Dessa forma, o ensino da língua materna, não pode solidificar-se numa prática pedagógica que julga a linguagem do aluno como errada, pobre, porque a avalia segundo a distância que a separa do dialeto de prestígio e se considerar que essa distância é não só linguística, mas também cultural, só pode fracassar.

É preciso à escola compreender que cada variedade linguística tem o seu valor, a sua importância para a formação da língua e que a elas não cabem adjetivos como ricas, pobres feias

ou bonitas, todas tem suas particularidades e diferenças que as caracterizam como tal e sem distinção devem ser respeitadas e valorizadas, porque não existe o erro, errado é quem desconhece a natureza da própria língua.

Para Soares (1980, p. 78) a educação alcançará a transformação social quando a escola privilegiar o ensino de língua que leve o educando a um bidialetalismo funcional, objetivando, sobretudo, a visibilidade das relações sociais e a posição de todas as variedades linguísticas.

Em primeiro lugar, uma escola transformadora não aceita a rejeição dos dialetos dos alunos pertencentes às camadas populares, não apenas por eles serem tão expressivos e lógicos quanto o dialeto de prestígio (argumento em que se fundamenta a proposta da teoria das diferenças linguísticas), mas também, e sobretudo, porque essa rejeição teria um caráter político inaceitável, pois significaria uma rejeição *da classe social*, através da rejeição de sua linguagem. Em segundo lugar, uma escola transformadora atribui ao bidialetalismo a função não de *adequação* do aluno às exigências da estrutura social, como faz a teoria das diferenças linguísticas, mas a de *instrumentalização* do aluno, para que adquira condições de participação na luta contra desigualdades inerentes a essa estrutura. (SOARES, 1980, p.74)

O bidialetalismo, portanto, contribui para uma melhor observância das diferenças entre o dialeto de prestígio e os menos prestigiados sem que estes sejam desqualificados. Por isso, faz-se necessária a prática de uma metodologia de ensino que contraste o dialeto padrão do não padrão, atentando para todo o universo que envolve a comunicação. Desse modo, o ensino traz como consequência ao aluno das classes populares, a possibilidade de adquirir recursos linguísticos diversificados que lhes dê proficiência no uso da língua.

A função da escola é, sobretudo, ajudar o aluno a compreender a realidade com suas contradições e variedades; compreender a estrutura, o funcionamento, as funções da língua – instrumento de comunicação, mas também de poder, de constituição da identidade individual e coletiva, de manutenção da coesão social do grupo etc. –, com todas as suas variedades, sociais, regionais e situacionais.

O ensino da língua culta x ensino da variedade linguística

Os professores de língua materna vivem um dilema constante: ensinar a língua culta ou pautar o ensino na análise das variedades linguísticas? Esse questionamento tem levantado promissoras discussões, às vezes, nem tão amigáveis até mesmo entre os próprios linguistas. A verdade é que se almeja um direcionamento capaz de situar o ensino de língua materna e que possa amenizar dúvidas sedimentadas.

Ensinar a língua culta aos alunos parece consenso entre os professores, porém, como ensinar é que tem provocado contendas. Se por um lado, o ensino pautado na variedade culta tem suas vantagens ao aluno, por outro, o que dizer do ensino da variedade respeitada imposta a

alunos que nem tampouco conseguem assimilar competentemente a língua culta prestigiada socialmente e detentora de um poder ideológico incontestável.

Outra constatação é verificável quando se põe em discussão o ensino da língua culta versus o ensino de outras variedades linguísticas. Diz respeito à situação comunicativa do aluno: assim como ele pode vergonhar-se em usar, muito deficitariamente, o que aprendeu do português “culto” em um ambiente social que prestigia esta variedade, não se encontra também à vontade em forçar naquele e em seu meio social um nível de língua que de fato não incorporou para o seu repertório linguístico.

Tornar o aluno competente nos diversos usos da língua é o caminho a ser trilhado na sala de aula, todavia, tem-se enfrentado uma dificuldade gigantesca em relação ao ensino-aprendizagem de português, em se pretender levar o aluno a incorporar uma outra variedade de língua que não seja aquela à qual vive exposto no seu dia-a-dia e, isso, recai sobre as metodologias adotadas, ou seja, no como ensinar.

Muitas são as metodologias para se trabalhar o ensino aprendizagem de língua materna do ensino fundamental ao nível superior. E a conclusão mais imediata a que se pode chegar é a de que os ambientes educacionais não têm conseguido propiciar ao aluno situações e atividades diversificadas e concretas² que favoreçam a competência linguística para se usar, quando necessário, a variedade culta-padrão e/ou variedades menos prestigiadas. Foi exatamente pensando nessa questão que propositalmente optamos em titularizar o subcapítulo em questão “O ensino da língua culta x ensino da variedade linguística”, haja vista a maioria dos professores de língua assim conceber tal prática de ensino. Por isso, não obstante, ouvimos professores se questionando sobre o que ensinar; ressaltamos que não se trata de ensinar ou a língua culta ou a variedade linguística, e sim, apoiar-se em metodologias capazes abarcar o ensino de todas as variedades, pois a língua culta não deixa de ser, outrossim, uma variedade existente na sociedade.

Em relação ao ensino das variedades não cultas? Será que estas também não deveriam ser objeto de estudo na sala de aula, tendo em vista que toda língua é constituída por variedade que, por razões estritamente linguísticas, equivalem-se?

A intenção de beneficiar o aluno com o domínio da língua culta, desrespeitando todo cabedal linguístico que ele faz uso, pode provocar consequências drásticas: ou o aluno limita seus atos comunicativos ou não adquire habilidades suficientes para se expressar por meio da variedade que lhe é imposta, tendo em vista a falta de eficiência no ensino da língua culta

² Marcuschi (2001) apresenta sugestões metodológicas interessantes acerca do ensino aprendizagem da variedade culta.

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 15). O fato é que o aluno ainda não vê sua variedade de língua sendo trabalhada com efeito.

O trabalho com a variação na sala de aula

O ambiente da sala de aula é um dos mais privilegiados quanto à diversidade sócio-político e cultural. E por ter esse privilégio é necessário que se ofereça um ensino eficiente empreendido em formar cidadãos críticos e conscientes.

Quanto ao trabalho com a variação na sala de aula é oportuno lembrar que o professor não vai dirigir sua prática no ensino dos diferentes tipos de variações existentes, porém deve partir do princípio de que tudo deve começar pelo padrão de língua usado pelos seus alunos e, por meio de distintas atividades, conduzi-los à aquisição da norma padrão-culta.

Bortoni-Ricardo (2005, p.15) adverte que “A escola não pode ignorar as diferenças sociolinguísticas.” Mas, para que isso aconteça, professores e alunos, ao estarem na sala de aula, devem manter vivo o seguinte alerta: existem duas ou mais formas de se dizer a mesma coisa dependendo do momento de interação, cada uma com um valor diverso na sociedade. A autora, além disso, recomenda a prática do respeito e valorização das individualidades sociolinguísticas do aluno, sem que lhes seja negado o conhecimento da língua socialmente cotada.

O mesmo posicionamento se encontra em Possenti (1996, p. 17) sobre o ensino da língua padrão. Para ele “o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer outra hipótese é um equívoco político e ideológico”. Portanto, negar ao aluno o domínio da modalidade linguística em questão não deixa de ser preconceito e subestimação à capacidade comunicativa do aluno.

Reclamações do tipo: o ensino do português vai mal, é constante tanto na escola quanto em outros ambientes. Porém, é todo o sistema de ensino que se encontra em decadência. E dentre as disciplinas, o português tem sido a que mais recebeu críticas. Uma das causas apontadas para tal declínio é o constante surgimento de variedades linguísticas na sala de aula, em decorrência, principalmente de um alunado oriundo de classes sociais diversificadas. O que ocasiona um conflito pelo fato dos alunos terem uma língua e a escola ter outra.

O fato é que o ensino da língua deve primar pela apresentação e descrição das variantes, sem que essas elas sejam qualificadas como melhores ou piores, sob o risco de discriminar aluno que chega à escola dominando, uma ou outra variedade e alguns elementos de várias, mas para se tornar um falante cada vez mais competente, sempre tem muito que aprender de diversas variedades, inclusive das que domina. Somente nessas condições é possível dar subsídios aos

alunos que minimizem as dificuldades languageiras, tornando-os realmente textual e discursivamente aptos a usarem a língua nas diversificadas atividades interacionais.

Sabemos que é tarefa árdua descrever de forma adequada e simples os vários planos de variação linguística. São inúmeras as superposições que acontecem entre eles transformando qualquer classificação em um modelo despótico, mas se faz importante lembrar, primordialmente na sala de aula, o conjunto de variações que podem existir em qualquer língua, tendo em vista que nesse ambiente deve-se manter, no mínimo, um diálogo profícuo com as variações linguísticas, embora as imposições sociais sejam as principais causas provocadoras de resistências às práticas docentes.

O manual didático e a variação

Propõem-se aqui levantar questionamentos sobre o tema variação linguística e como ele vem sendo tratado nos manuais didáticos. Para tanto, focalizaremos um livro didático de português que no ano de 2011 foi aprovado pelo PNLD – Plano Nacional do Livro Didático do MEC, mas que recebeu veementes críticas, principalmente por parte da imprensa nacional alegando que o referido manual “ensina falar errado”.³

Trata-se do livro *Por Uma Vida Melhor*, 2º segmento do Ensino Fundamental e faz parte da coleção *Viver, Aprender*, organizada pela Ação Educativa. Destinado a EJA – Educação de jovens e Adultos - o livro após ter recebido as melhores notas de forma unânime pela comissão avaliadora do livro de língua portuguesa, foi comprado e distribuído para 4.236 escolas. Seus autores são Heloísa Ramos, Cláudio Bazzoni e Mirella Cleto, ambos são professores e pesquisadores do tema variação linguística e o ensino de língua materna.

Contra o livro, levantou-se uma guerra, ou melhor, um embate político e ideológico, que corresponde mais especificamente à pagina 15 do capítulo 1, intitulado “Escrever é diferente de falar”. Na pagina 14 os autores comentam sobre como as palavras concordam em gênero e número e destacam a importância desse fenômeno para a atribuição de sentidos, tendo em vista que a concordância é um princípio indicativo da relação que algumas palavras têm entre si. Para tanto, é dado na pagina 15 um exemplo para demonstrar como a sintaxe de concordância acontece de maneira adversa na norma culta e na variedade popular.⁴ Trata-se da frase: “Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados.”, em que todos os elementos sintáticos se flexionam para concordar com o núcleo do sintagma nominal “livros”. E na variedade popular a mesma frase pode assim se apresentar: “Os livro ilustrado mais interessante estão emprestado”.

³ Refere-se ao capítulo 1, de Língua Portuguesa, “Escrever é diferente de falar”.

⁴ Vale destacar que os autores do livro preferem o uso dos termos norma culta e variedade popular. Ver a esse propósito a discussão feita por Bagno, p. 57- 63.

Construção esta compreensível por qualquer falante do português, pois nossa língua permite essa construção, não permitiria, contudo, “os ilustrado livro”; “o livros”, pois nenhum falante usa esse tipo de construção em sua comunicação linguística, seja ela oral ou escrita.

Entretanto, o que mais causou polêmica foi quando os próprios autores do livro fizeram o seguinte questionamento: “Você pode estar se perguntando: Mas eu posso falar ‘os livro’? E eles mesmos responderam: ‘Claro que pode’. ‘Mas fique atento porque, dependendo da situação, você correr o risco de ser vítima de preconceito linguístico’. Muita gente diz o que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as regras estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as formas linguísticas.” Além do exemplo exposto, foram dados outros: “nós pega o peixe”; “os menino pega o peixe”, mais uma vez mostrando que a variedade popular aceita outras possibilidades de construção frasal, diferentes da norma culta, por sua vez, relacionado à concordância de número. E “o fato de haver a palavra **os** (plural) já indica que se trata de mais de um livro”, ressaltam os autores.

Com esses exemplos e os argumentos sociolinguísticos defendidos foi o bastante para que um turbilhão de críticas viesse surgir e, com isso, questionado a qualidade de todo o livro “Por uma vida melhor”. E como se não bastasse, alguns contrários à aprovação do manual afirmam que ele é uma verdadeira inversão de valores, pois a forma como as variedades linguísticas foram abordadas induz o aluno a falar e escrever errado, o que não é verdade, se é feita uma leitura atenta sobre as polêmicas páginas. Ora, não é muito mais atraente e enriquecedor ao aluno mostrar as diversidades da língua do que simplesmente ignorá-las?

Todo esse alvoroço causado a respeito do livro didático convoca a sociedade brasileira, sobretudo os linguistas e professores de língua materna, a pensarem nas resistências que poderão enfrentar, aliás, já estão enfrentando ao proporem mudanças no ensino de língua portuguesa. Como o livro didático é uma opção e espaço para se aplicar novas teorias linguísticas, metodologias, orientações, etc., evidentemente que não aproveitar a oportunidade é abster-se do compromisso com a qualidade do ensino e deixar que pessoas sem formação adequada continuem a perpetuar discursos retrógrados, sem o devido aparato teórico-metodológico que lhes dê orientações apropriadas.

Sem fundamentar-se em pesquisas feitas por estudiosos da área, a tendência é que comentários errôneos sejam feitos. O mínimo de conhecimento e cuidado é necessário para se opinar sobre questões linguísticas, a fim de se evitar uma postura de julgamento, como aconteceu com livro de português, sobre o qual jornalistas, ao fazerem a leitura de uma página e ainda de forma equivocada e descontextualizada, fizeram apreciações descabidas, principalmente por que feita uma leitura cuidadosa do livro é possível perceber que ele atende às orientações dos PCN

(Parâmetros Curriculares Nacionais), disponíveis há mais de dez anos a todos os interessados. É uma pena que esse material não interesse à imprensa brasileira, pois ouvindo os comentários, é visível a ignorância da maioria dos profissionais da comunicação. Confere esse parecer: “a respeito do que se faz hoje no mundo acadêmico e no universo da educação no campo do ensino de língua” afirma Marcos Bagno.⁵

Já era mesmo de se esperar o momento que alguém tivesse a coragem de expor no livro didático reflexões feitas no âmbito acadêmico sobre o ensino de variação linguística e, por conseguinte, não fosse bem recebido pela sociedade letrada. Simplesmente pelo fato de evidenciar a diversidade sociocultural e de valores existentes em nosso país, além de mostrar que as classes privilegiadas e todo o seu aparato sócio histórico e cultural, de modo inclusivo a variedade de língua por elas adotada, não é, e jamais será, o único a existir e servir de meio para a vivência social.

O fato é que o livro enfatiza a linguagem oral coloquial, contemplando-a como objeto de estudo ao lado da linguagem escrita e, neste sentido, leva em consideração que frases como “nós pega o peixe” poderiam ser consideradas adequadas em certos contextos, por exemplo, nos menos monitorados. Nessa perspectiva, motivados por leituras e pesquisas sociolinguísticas, os autores do livro em questão, defendem que o uso da língua popular – ainda que com seus desvios gramaticais – é válido e por que não tratá-la no livro.

Para Possenti⁶(1996) o linguista não tem por finalidade incentivar a escola a ensinar dizer “Os livro”. Em sua opinião “nenhum linguista propõe isso em lugar nenhum (desafio os que têm opinião contrária a fornecer uma referência). Aliás, isso não foi dito no tal livro, embora todos os comentaristas digam que leram isso”. Fizeram, a rigor, uma leitura errada e, sobretudo, mal intencionada, propositalmente para manter o status da classe escolarizada e censurar as variedades populares. Com isso, são negadas as possibilidades comunicativas que a língua oferece, muito menos, que todas as variedades desempenham papéis importantes nas comunidades de fala, por isso mesmo devem ser respeitadas sob a ótica de que a variação não é “erro”, mas orienta-se por regras e princípios distintos. Não falamos igualmente, até na língua dos intelectuais se constata o exemplo colocado no livro didático; há sempre algo que está posto em variação.

Infelizmente, nossa população é refém de todo um sistema educacional que se instaurou de forma errada e ainda hoje colhe os frutos de uma sociedade eminentemente elitista, preconceituosa, antirrelativista, etc. Conservar esse modelo de sociedade colabora para a

⁵ Polêmica ou ignorância? Discussão sobre livro didático só revela ignorância da grande imprensa. Disponível em: <<http://marcosbagno.com.br/site/>>. Acesso em 08 jan. 2016.

⁶ Professor associado do Departamento de Linguística da Unicamp. Aceitam tudo. Disponível em: <<http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI5137669-EI8425,00-Aceitam+tudo.html>>. Acesso em 06 jan. 2016.

diminuição do espaço à discussão das diferenças em todas as suas dimensões e quando o assunto diz respeito à língua, põem-se em jogo múltiplas discussões, por um lado os favoráveis e, por outro, os contrários à diversidade linguística e sua abordagem na sala de aula.

O livro “Por uma vida melhor” provocou dúvidas, dividiu a opinião de estudiosos e deixou a população apreensiva. Não se sabe como os próximos manuais didáticos irão abordar a questão. Mas, temos a certeza de que os autores terão maior preocupação em direcionar o ensino da variação linguística, pois ninguém quer ser alvo de críticas, por vezes, desonestas e discriminatórias.

Por tudo isso, acendeu-se um alerta quanto ao ensino de língua materna. Os professores, ao terem os primeiros contatos com o livro de português, verificam de imediato o(s) capítulo(s) que trata(m) da variação linguística. Hoje, praticamente, todos os livros trazem direcionamentos; alguns de forma mais sistematizada e atualizada, outros, com poucas novidades e, ainda, atrelados à velha questão dos níveis de linguagem. Porém, o que não é admissível, é ignorar o tema, pois como destaca Bagno (2007, p. 125-126) “Se o LD⁷ não tratar da variação linguística em nenhum momento, ele já se revela fora de sintonia com as propostas mais avançadas de educação em língua materna, até mesmo no que diz respeito às diretrizes oficiais de ensino”.

Tomando como parâmetro outros livros didáticos de português levanta-se o seguinte questionamento: por que as críticas se concentraram apenas no “Por uma vida melhor”, tendo em vista que nos outros manuais encontramos posicionamentos que seguem a mesma linha de abordagem teórica? Na Coleção Tempo de Aprender, 1º capítulo, p. 25, 26, 27,28, destinado à Educação de Jovens e Adultos, Volume I (6º ano) Multidisciplinar, na página 25, os autores começam a fazer uma breve discussão sobre a relação língua e identidade. Apoiam-se em Robinson (1977, p. 68) para dizer aos alunos que “A fala de uma pessoa pode indicar seus sentimentos, o tipo de personalidade que tem, quem é.” Mostram na página seguinte textos de Patativa do Assaré para enfatizar os diferentes falares, sobretudo os relacionados ao espaço geográfico. E na página 27 comentam de forma mais sistematizada as variedades linguísticas.

Esses comentários embasam-se em reflexões sociolinguísticas, com o intuito de diferenciar o prestígio dos falares, com destaque para o prestígio social, político e cultural desfrutado pela norma urbana. Toda via, os autores fazem um comentário que nos lembra o livro de Heloisa Ramos: “Mas a língua pode se manifestar em outras variedades, ou seja, outras maneiras de falar e escrever, diferentes da norma de prestígio e tão legítimas quanto ela”. Será que os jornalistas, que demonstram tanta preocupação com o ensino de língua, não leram este

⁷Livro Didático.

livro? Foi essa a mesma perspectiva linguística defendida na coleção Viver e aprender, no entanto, ninguém teceu julgamentos perniciosos.

Feita uma comparação entre os dois livros citados, a única diferença é que a Coleção Tempo de Aprender não teve a mesma ousadia do Por uma vida Melhor. Evitou citar exemplos da variedade culta e da popular e discorrer, por meio das orientações sociolinguísticas, sobre as diferenças de uso. O que para um estudioso do ensino/aprendizagem de língua foi menos eficiente, ou seja, não atingiu a profundidade que o tema exige.

Portanto, não se defendeu no livro o erro de português e muito menos que a norma culta deixe de ser ensinada, como muitos afirmam. O propósito foi discutir o mito de que há apenas uma forma de se falar corretamente, declarou Heloisa Ramos nos meios de comunicação. Em nota pública, Maria José Foltran⁸ divulgou que considera o caso como marcado por posicionamentos “virulentos” e “até histéricos”, apesar de o livro Por uma Vida Melhor seguir as orientações dos PCNs. Para Foltran muitos são os livros didáticos que discutem a variação linguística com a finalidade de destacar a função e o valor da norma culta na sociedade escolarizada.

Considerações

Sabe-se que o indivíduo já nasce envolvido por uma língua e dela se faz dono. Na medida em que ganha consciência de sua cultura, costumes, crenças, etc., apropriar-se da língua significa manter relações interacionais com sua comunidade de fala. Isso quer dizer que a comunidade, de comum acordo, escolhe as maneiras que melhor pode se comunicar; diversificando-as, transformando-as em prol de uma comunicação satisfatória. Pode-se afirmar, então, que a diversidade linguística não é um fenômeno acidental e sim explicável, governado por restrições linguísticas e não linguísticas. Desse modo, por meio de um estudo direcionado é possível compreender os fatores que condicionam essa realidade, sempre tendo como referência as especificidades de cada comunidade (MOLLICA, 1992), e como referência as especificidades de cada comunidade. Consonantemente, Osakabe (1991, p. 9) defende que “A variação é nuclearmente, estruturalmente, a condição que dispõe a língua para a mudança, a substância de sua própria vitalidade”.

Poder-se-ia, então, transpor esse fato linguístico para o ensino de Língua Portuguesa, uma vez que a insistência em fazer das aulas de português, sabatinas de regras gramaticais tem deixado muitos alunos frustrados e com sentimento de baixa estima linguística. Salienta-se que não basta permanecer no campo teórico das discussões, isso já se faz há muitos anos; são necessárias

⁸Presidente da Associação Brasileira de Linguística (Abralin).

mudanças concretas no ensino/aprendizagem e isso se tem discutido, repercutido e muito ainda se falará e escreverá, porém as metodologias e reflexões linguísticas no ambiente escolar ainda permanecem praticamente inalteradas; poucas são as iniciativas no sentido de tornar o ensino do português mais significativo.

As resistências são muitas, tanto por parte de professores, quanto por pais de alunos, que veem a gramática normativa como único instrumento de estudo da língua. Posicionamentos como estes não podem se instalar perenemente na escola, pois dificultam o debate sobre a diversidade social e, conseqüentemente, linguística, além de desfavorecer a prática de ensino reflexiva, capaz de ampliar a proficiência do falante.

Na concepção de Moura (1999), a realidade linguística dos usuários deve ser o objeto de ensino de língua, o que propicia o alargamento das fronteiras do conhecimento e torna o ensino mais próximo da vida social do aluno. Desconhecer ou ignorar a diversidade linguística implica favorecer atitudes preconceituosas, discriminatórias às variedades não-padrão.

Desvincular o ensino de língua da realidade linguística dos alunos é privar-lhes do direito à valorização de sua cultura e história de vida, não lhes permitindo a criticidade e a luta pelos seus ideais. O respeito pela linguagem do aluno torna possível levá-lo a aprimorar-se e adquirir mecanismos comunicativos cada vez mais próximos da variedade linguística prestigiada socialmente, o que possibilitará a ele a adequação de uso da linguagem às diversas situações sociais em que precise se manifestar.

Adequar o discurso à prática é um fator prioritário. Se a língua é a representatividade da sociedade, negar ao aluno a valorização e o estudo de sua variedade linguística é negligenciar as possibilidades de comunicação que ele faz uso. Não se trata de deixar de ensinar a variedade padrão, como já mencionamos e que muitos professores de Língua Portuguesa imaginam, e sim de propiciar ao aluno uma aprendizagem significativa que, por meio de instrumentos linguísticos apreendidos e praticados constante e intensamente, lhes ajude a ter domínio da norma de prestígio sem deixar de participar de seu grupo de origem, não sofrendo, deste modo, um processo de despersonalização.

Referências

- ANTUNES, Maria Irandé Costa Morais. *Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho*. São Paulo: Parábola, 2007.
- BAGNO, Marcos. *Pesquisa na escola: o que é, como se faz*. 23. ed. São Paulo: Loyola, 2009.
- _____. *Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística*. São Paulo: Parábola, 2007.
- _____. *A norma oculta: língua & poder na sociedade brasileira*. São Paulo: Ed. Parábola, 2003.

- _____. (Org.). *Linguística da norma*. São Paulo: Ed. Loyola, 2002.
- _____. *Língua materna: letramento, variação e ensino*. São Paulo: Ed. Parábola, 2002.
- _____. (Org.). *Norma linguística*. São Paulo: Ed. Loyola, 2001.
- BRASIL. *Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa*. MEC: Secretaria de Educação Fundamental, Brasília. Disponível em: < <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf> >. Acesso em 10 jan. 2016.
- CAMACHO, Roberto. *Sociolinguística* — Parte II. In MUSSALIM, Fernanda e BENTES, Anna Christina. *Introdução à linguística*. São Paulo: Cortez, 2001. v. 1.
- GNERRE, M. *Linguagem, escrita e poder*. São Paulo: Martins Fontes. 1985.
- LUFT, P. C. *Língua & Liberdade: por uma nova concepção da língua materna*. 8. ed. São Paulo: Ática, 2003 [1985].
- MOLLICA, Maria Cecília e BRAGA, Maria Luiza. *Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação*. São Paulo: Contexto, 2005.
- MOURA, Denilda (org.). *Os múltiplos usos da língua*. Maceió: EDUFAL, 1999. p. 353-356.
- _____. *Introdução à Sociolinguística Variacionista. Cadernos didáticos*. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ. 1992.
- OSAKABE, H. *Linguagem e educação*. In: MARTINS, M. H. (Org.). *Questões de Linguagem*. São Paulo: Contexto, 1991.
- POSSENTI, Sírio. *Por que (não) ensinar gramática na escola*. Campinas: Mercado de letras, 1996.
- SOARES, Magda. *Letramento: um tema em três gêneros*. Belo Horizonte/MG: Autêntica, 1998.
- _____. *Linguagem a escola - uma perspectiva social*. S. Paulo; Ática, 1986.
- TRAVAGLIA, Luiz Carlos. *Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática*. São Paulo: Cortez, 2003.

Abstract: This paper intends to discourse about linguistic diversity and reflection of their approaches to mother tongue teaching. Consider will be the aspects that involve linguistic diversity, the traditional grammar, textbook and teaching applied in the classroom by Portuguese teachers. Therefore, we analyze the theoretical assumptions that guide the systematic studies of variation and the teaching of Portuguese, among them Antunes studies (2007), Bagno (2009; 2007), Bortoni - Ricardo (2005), Possenti (1996) Soares (1994) and Luft (1985; 1998).

Keywords: Linguistic diversity; teaching; mother tongue